

YOD ELEMENTINING ORGANIZMGA TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583136>

Хайдаров Собитжон.

*Риштон Абу Али инб Сино номидаги Жамоат саломатлиги
техникуми Ўқув ишлар бўйича директор уринбосари*

Дилоромхон Бўронова

Гуманитар ижтимоий -иктисодий фанлар кафедра мудираси.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada yod haqida qisqacha ma'lumot, hamda uning organizmga ta'siri va yetishmasligi natijasidagi o'zgarishlar, yodning tabiiy mahsulotlarda uchrashi haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Aqliy zaiflik, tiroid, tiroksin, triodotironin, buqoq, qalqonsimon bez saratoni, miya shishi, ateroskleroz, antibakterial, antiparazitik, antiviral, fibrokistik ko'krak kasalliklari, tuxumdon ptastalari, gipertrioz, gipoterioz, tireodit, boiter, gipertroidizm, onkologik kasalliklar, surunkali zaiflik, endemik guatr, miksedema.*

YOD - (yunoncha "bodom") ma'nosini anglatadi va toza yod qoramtir-gunafsha tusli, metall kabi yaltiraydigan kristallardan iborat moddadir. Mendeleev davriy sistemasining VII guruhiga mansub, kimyoviy element galogenlar qatoriga kiradi. Molekulyar holda (J_2) ifodalanadi. Tartib raqami 53, atom massasi 126,9045. Tabiiy yodning massasi 127. 1811-yilda fransuz kimyogari Yod Kurtua tomonidan kashf etilgan. 1813-1814- yillarda fransuz kimyogarlari J.L.Gay Lyussak va Devilar tomonidan boshlang'ich xususiyatlari isbotlangan. Yod tarqoq elementdir: minerallardan-yodargit, lautarit tarkibida, Chili selitrasiga yondosh tarzda yodatlar, magma va tog' jinslarida uchraydi. Yodning asosiy manbai okean suvlaridir (1 l suvda o'rtacha 5-10~5g). Dunyoda kamdan kam hisoblansada, u hamma joyda topiladi, eng yirik konsentratsiyasi suvo'tlaridadir. Yod juda ko'p xususan, tibbiyot va sanoatda ishlatiladi. Tibbiyotda radioaktiv izotop rak, qalqon bezi va aterosklerozni davolashda qo'llaniladi. Sun'iy ravishda ishlab chiqarilgan I-131 izotopi qalqonsimon bez saratoni va miya shishi joylarini aniqlash uchun, hamda, 5%li yodning spirtidagi eritmasi antiseptik va qon to'xtatuvchi vosita sifatida ishlatiladi.[1,3].

Yod-mikroelement hayotning bir qismi bo'lib, o'simlik, hayvon va inson organizmda muhim o'rin tutadi. Yod o'simlik uchun ko'p meva berishini ta'minlaydigan, yosh o'simliklarning immunitetini mustahkamlaydigan va

urug'ning urug'lanishini tezlashtiruvchi antifungal vazifali elementdir. Ayniqsa, pomidorda phytophthora kasalligini davolaydi.[6]. Dunyo bo'ylab aqliy zaiflik holatlari tanqisligi bilan bog'liq. Bundan tashqari, buqoq kasalligining eng muhim sababi bu yod tanqisligi bilan bog'liqdir. Yod tanamizning normal ishlashi uchun ajralmas element hisoblanadi. Barcha gormonlar sintezida bevosita ishtirok etadi. Tana yod mineralidan foydalangan holda tiroid gormonini ishlab chiqaradi. Inson tanasidagi yodning 60% qalqonsimon bezi gormonlarini ishlab chiqarish uchun sarflanadi, natijada metabolizm saqlanib qoladi, hamda, metabolizmning asosiy tezlashtiruvchisi hisoblanadi. Tiroid gormoni reproduktiv tizimning rivojlanish va normal ishlashi va bolalar miyasining rivojlanishi uchun juda muhimdir. Tiroksin va triodotironin deb nomlangan 2 ta gormonni ishlab chiqarishda muhim rol o'ynaydigan yod organizmning energiya darajasini saqlab turishini tartibga solishga mas'uldir. Immunitet tizimining to'g'ri ishlashi uchun ham yod zarur. Inson tanasi hayoti davomida ushbu elementni kunlik bir xil iste'mol qilinishi talab etiladi. Bu element juda yuqori biologik faollikka ega. Yil davomida dengiz havosini nafas ololmaydigan odamlar butun umri davomida ushbu elementning yetishmasligini boshdan kechiradilar.[4]. Ba'zi afzallik xususiyatlari ham mavjud bo'lib, ular quyidagilar:

- Bu organizmga Ca va P dan foydalanishga yordam beradi;
- Sochlar, tirnoqlar, terilar va suyaklar sog'ligini ta'minlaydi;
- Tanaga oziq-ovqat va energiyadan foydalanishni tartibga solishga yordam beradi;
- Antibakterial, antiparazitik, antiviral va saratonga qarshi xususiyatlarga ega;
- U fibrokistik ko'krak kasalliklari va tuxumdon ptastalarini davolashda ishlatiladi;
- Radioaktiv yod ba'zi kasalliklarni ayniqsa, qalqonsimon bez kasalliklarini tashxislash va davolashda ishlatiladi;
- Ftorid, qo'rg'oshin, simob va ba'zi biologik toksinlarni yo'q qiladi;
- Proteinlar sintezida ham ishtirok etib, jismoniy holatga ham ta'sir ko'rsatadi. [2].

Hayotning turli bosqichlarida, inson tanasi yod tanqisligiga boshqacha munosabatda bo'ladi.

Homilador: Kelajakdagi ona bolasini tanasining to'g'ri rivojlanishi uchun barcha kerakli mikroelementlar bilan ta'minlaydi. Hayotning dastlabki bosqichlarida barcha organlar, to'qimalar va tizimlar yotqiziladi. Agar yod yetarli bo'lmasa, paydo bo'lgan patologiyalar davolab bo'lmaydigan, ba'zan esa o'limga olib kelishi mumkin. Intrauterin rivojlanish davrida

chaqaloq dozani oshirib yubormaslik kerak, chunki yodning ko'pligi u uchun yanada xavflidir. Mineral komplekslarni faqat shifokor tavsiyasiga ko'ra va dozaga rioya qilgan holda olish mumkin.

Bolalar: tug'ilgandan keyin chaqaloqlar o'sishida va rivojlanishida davom etadilar. Shuning uchun ularning tanasi metabolizm uchun katalizator sifatida yodga muhtoj. Ushbu elementning yetishmasligi rivojlanish kechikishiga, jismoniy zaiflikka, immunitetning zaifligiga olib keladi.

Kattalar: kattalar uchun yod yashash va ishlashga yordam beradi, shuningdek, o'zlarini yaxshi sog'lom saqlashga yordam beradi. Kamchilik apatiya, depressiya va isteriyaga olib keladi. Ortiqcha vazn yod tanqisligi tufayli ham bo'lishi mumkin. Ko'pincha bu alomatlar ayollarda aniq namoyon bo'ladi.

Qariyalar: 60 yoshdan oshgan odamlarda qalqonsimon bezning zaiflashi tufayli metabolizm sezilarli darajada sekinlashadi. Yod nafaqat redoks jarayonlarini yaxshilashga yordam beradi, balki hayotni yaxshilaydi va sifatini yaxshilaydi.[2].

JSST tomonidan yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, dunyo aholisining 30% iga yaqini yod tanqisligi tufayli kasalliklarga chalinmoqda. Asosan qalqonsimon bez sohasidagi muammolar ko'p uchramoqda: kattalashishi -buqoq, faoliyatining kuchayishi-gipertrioz, pasayishi-gipoteroz, yallig'lanishi- tireodit, boiter(kattalashgan qalqonsimon bez), va gipertroidizm(haddan tashqari qalqonsimon bez) kabi xavfli yoki xavfsiz o'simtalar paydo qiladi. Yod tanqisligi tanada jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi.[6]. Yod tanqisligi ko'plab kasalliklar asosida yotadi. Quyidagi xususiyatlar yod elementining yetishmasligi natijasida kelib chiqqan:

- Bepravolilik, tushkunlik, surunkali zaiflik;
- Uyqu yomonlashishi va letargiya(uyqusizlik) paydo bo'lishi;
- Tez toliqish natijasida mushaklarda og'riq;
- Xotira pasayishi;
- Tajovuzkorlik va haddan tashqari g'azablanish;
- Tana vaznini takomillashtirish: og'irlik yoki haddan tashqari noziklik;
- Teri rangi o'zgarib, uni quruqlashishi, timoq plitalarining mo'rtligi,sochlar to'kilishi;
- Ko'rish qobiliyatining pasayishi;
- Tomoqdagi bo'laklarini his qilish, oziq-ovqat va tupurukni yutish qiyinligi;
- Qon tarkibidagi xolesterenning konsentratsiyasi oshishi;
- Ongsiz ravishda noto'g'ri ovqatlanish natijasida qabziyat(ich qotishi) mumkin;
- Yog' birikmasining jarayoni tezlashadi, lipidlar almashinuvi buziladi;

- Buyrak usti bezlari va gipofiz bezlari azoblanadi, buning natijasida faollik pasayadi va kayfiyat yomonlashadi;
- Agar homilador ayol yetarli miqdorda yod olmasa, kognitiv buzilishni keltirib chiqaradi va bolada jiddiy tug'ma patologiyalar bo'lishi mumkin, anomaliya holatlari kuzatiladi;
 - Metabolik kasalliklar, jigar yetishmovchiligi;
 - Jinsiy gormonlar yomon sintezlanadi, asosan, ayollarda xayz siklining buzilishi kuzatiladi;
 - Ham alohida organlarning, ham butun organizmning o'sishi va rivojlanishi patologiyalari;
 - Jiddiy davolab bo'lmaydigan kasalliklarning paydo bo'lishi- endemik guatr, miksedema;
 - Aqliy zaiflik.
 - Nafas olish trakti va yurak qon-tomir tizimlarida kasalliklar vujudga keladi;
 - Bepushtlilik;
 - Yod yetishmasligi natijasida o'lik bolalar, o'z-o'zidan abortlarni;
 - Onkologik kasalliklar;
 - Haddan tashqari yetishmasligi eshitish qobilyatining pasayishiga olib keladi. Mana shunday muhim jarayonlarda yodning ta'siri benihoya kattadir.[7]

1. Yodning eng katta konsentratsiyasi tarkibi dengiz o'tlari, xususan, dengiz karamida(laminariya)da uchraydi.100-200 g laminariya, yodning kunlik dozasi va ko'p miqdordagi aminokislotalar mavjud.

2. Yod- jigar, baliq moyida va dengiz baliqlari:Serring, qizil orol, orkinus, halibut, dengiz bass, seld kabi baliqlar tarkibida mavjud.

3. Boshqa dengiz mahsulotlari: qisqichbaqalar, midiya, mollyuskalar

4. Oziq-ovqat yodning faqat kunlik yod stavkasining yarmi berilishi mumkin, qolgan qismi yodlangan tuz, non va sut mahsulotlarida bo'ladi.

5. Mevalar: olma, xurmo,qulupnay, uzum, limon kabilarda ham mavjud.

Eng katta tarkib:Shunday qilib, yod asosan, dengiz mahsulotlarida mavjud. Oziq-ovqat mahsulotlarida uchrovchi yod miqdori quyidagi jadvalda keltirilgan: [2].

MAHSULOTLAR	100 g mahsulotdagi element miqdori mkg	Kunlik qiymatining %i
Yangi dengiz o'tlari	800	530%

INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM

Marinadlangan dengiz o'tlari	500	330%
Baliq yog'i	700	470%
Yangi hake	400	260%
Treska jigari	370	245%
Kalmar	300	200%
Haddock, qizil ikra	240	160%
Yangi qisqichbaqalar	190	127%
Qaynatilgan qisqichbaqalar	100	67%
Pollok,levrek,skumbriya	150	100%
Yangi seld balig'i	95	65%
Tuzlangan seld balig'i	80	55%
Osterlar, midiya	60	40%
Kapelin,orkinus,pushti qizil ikra, chum qizil ikra	55	35%
Yog' ichida konservalangan baliq	30	20%
Cho'chqa go'shti	17	12%
Mol go'shti	12	8%
Tovuq	6	4%
Sut	17	11%
Qayta ishlangan pishloqlar	18	12%
Qattiq pishloqlar	11	7%
Sariyog'	10	7%
Krem	9	6%
Qatiq	7	5%
Kefir	4	3%
Tuxum	18	12%
Feyxon	80	53%
Olma(po'sti va urug'i)	70	47%
Binafsha rangli morul	60	40%
Xurmo	30	20%
Ismaloq	20	13%
Yulaf	20	13%
Champignon	18	12%
Brokokli o'tlar	15	10%
Bug'doy,no'xat,loviya,soya,ja	10	7%

vdar		
Lavlagi, turp	7	5%
Sabzi, kartoshka	5	3%
Yashil piyoz, otquloq	4	3%
Uzum	3	2%

Tanadagi yod muvozanatini buzmaslik uchun iste'mol qilinayotgan taomlarga e'tibor berib, ya'ni, yarim tayyor mahsulotlar, fast-foodlar, muzlatilgan va qayta ishlangan, qo'shimchalar bilan tayyorlangan ovqatlar va yaroqlik muddatlari o'tib ketgan mahsulotlarni tanavvul qilmasligimiz darkor. Chunki yod elementi vaqt o'tishi bilan bug'lanish xususiyatiga ega.

Tanadagi yod miqdorini kamaytiradigan omillar bo'lib, miqdorining pasayishiga yoki uning is'temoli sezilarli darajada oshirishga yordam beradigan holatlar mavjud:

- Kimyoviy va radiatsiyaviy ifloslanish sharoitida ishlash;
- Stress yodga bo'lgan ehtiyojni 2 baravar oshiradi;
- Streoid dorilarni qo'llash;
- Chekish va spirtli iste'mol qilish metabolik jarayonlarni umuman buzadi;[4].

Yod- bu eng yaxshi rivojlanish va inson o'sishi uchun javobgar bo'lgan kimyoviy element hisoblanadi. Barcha yoshdagi odamlar uchun o'rtacha kunlik ehtiyoj sezadigan standartlar qabul qilingan. 1 yoshga yetgan bolalar uchun 50 mkg, 1-6 yoshli uchun 95 mkg, 7-12 yoshli uchun esa 125 mkg, 13 yoshdan va o'smir yoshdagilar uchun 160 mkg, vazni 70 kg bo'lgan kattalar uchun kuniga 150 mkg ancha katta miqdor talab qilinadi, kamida 200 mkg. Yodning kunlik miqdorining eng yuqorisi bu homilador hamda, emizish davrida bo'lgan onalar uchun tavsiya etiladi, ya'ni 250 mkg yod qabul qilishlari zarurdir. Tana faqat organik kelib chiqadigan yodni o'zlashtiradi. Eng yaxshi holatda shunchaki, so'rilmaydi, eng yomoni bu tana hujayralarining yo'q qilinishiga olib keladi. Ko'p miqdorda yod zaharli va haddan tashqari dozasi muqarrar o'limga olib keladi.[5]

Demak, mana shu yod universal element hisoblanadi. U deyarli hamma joylarda suvda, yerda, havo tarkibida bo'lishiga qaramay, yod tanqisligi muammosi hozirda ommalashib bormoqda. Buning oldini olish uchun albatta yodga boy mahsulotlarni, hamda, endokrinolog shifokor maslahatiga ko'ra, yodga boy preparatlar iste'mol qilishimiz zarurdir. Bu nafaqat barcha kasalliklar, qalqonsimon bez saratoni kasalligini oldini olgan bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zME I-jild Toshkent 2000yil.
 2. <https://cheminfo.uzo.>yod> haqida-ma'lumot.
 3. Anorganik kimyo. I.T.Tashev, R.R.Ro'ziyev, I.I.Ismoilov << O'qituvchi. Nashriyot matbaa ijodiy uyi>>Toshkent 2011.
 4. <https://yuz.uz>news> yod-salomatlik uchun zarur element.
 5. <https://uz.svetrdravlja.org>.
 6. <https://dedale.ru>.
 7. [https:// avitsenna.uz.yod](https://avitsenna.uz.yod) yetishmovchiligi .
-